

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ШАРЫЙ А.Н.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрен потенциал предприятий малого бизнеса, изучены основные методы его оценки. Проведен анализ малого предпринимательства в Донецкой Народной Республике, а также определены основные его проблемы. Изучены основные приоритетные направления государства по поддержке малого бизнеса.

Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, потенциал, ДНР, конкурентоспособность.

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF A SMALL BUSINESS

SHARYY A.N.,
postgraduate student
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the potential of small businesses, studied the main methods of its assessment. The analysis of small business in the Donetsk People's Republic is carried out, and its main problems are identified. The main priority directions of the state in support of small business have been studied.

Keywords: small business, small entrepreneurship, potential, DPR, competitiveness.

Постановка проблемы. Малый бизнес как форма организации предпринимательства является важным сектором экономики, что способствует насыщенности рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, уменьшению безработицы и в конечном итоге – росту благосостояния населения. Деятельность малых предприятий, направленная, прежде всего на реализацию собственных

экономических интересов, охватывает производственную, коммерческую, финансовую, страховую отрасль. Успешное функционирование малого бизнеса оказывает положительное влияние на контентную среду, поскольку он является мощным двигателем экономического роста. Производительная работа малых предприятий является источником пополнения бюджета всех уровней и создания ВВП. Динамизм и результативность развития малых предприятий является основанием для того, чтобы заменить распространенную в малом бизнесе стратегию выживания на стратегию обеспечения финансового равновесия в долгосрочном периоде. Для эффективного развития малого бизнеса необходимо создать условия для его реализации его потенциала. Эффективное использование имеющегося потенциала малого бизнеса – стратегическое направление экономического развития Республики.

Развитие хозяйственной системы в ДНР характеризуется частыми кризисными явлениями, возникающими на фоне крайне нестабильной социально-экономической и политической ситуации. Без развития и поддержки государством малых предприятий решить данные проблемы невозможно, ведь именно они являются генераторами стабильности в экономике и социальных вопросах.

Анализ последних исследований и публикаций. Так, только за последние годы исследованиями разносторонних аспектов в этой сфере занимались следующие ученые-экономисты Канцеров Р.А., Гедиев К.Т. [1], Цёхла С.Ю. [2], Оганесян Л.Л., Дольников Н.Ю. [3] и другие.

Любая научная деятельность требует комплексных подходов, основанных на определенной методологии. Использование методов экономического анализа развития потенциала малого бизнеса важно, как на микроэкономическом уровне (рост продаж и прибыли), так и на макроуровне, прежде всего структурных преобразований в национальной экономике и обществе. в целом. Важно применять индукцию, дедукцию, гипотезу, синтез, анализ, эксперимент, обобщение и т.д. Комплексное сочетание общенаучных и специальных научно-методических комплексов позволяет более полно проанализировать потенциал малого бизнеса в ДНР.

Актуальность. Актуальность данной темы определяется прежде всего объективно важным вкладом малого бизнеса в современную рыночную экономику в ДНР. Малое предпринимательство – важная составная часть рынка и неотъемлемая часть механизма конкурентоспособности. Это связано с тем, что это один из крупнейших секторов рынка, он оказывает влияние на создание новых рабочих мест, темпы развития экономики, структуру и качественные характеристики внутреннего валового продукта, а также характеризуется быстрой окупаемостью расходов.

Целью научного исследования является изучение формирования и реализации потенциала развития малого бизнеса

Изложение основного материала исследования.

На современном этапе развития рыночной экономики, малое предпринимательство является самостоятельным сектором, который обладает важным социально-экономическим значением, поскольку оно быстро реагирует на потребности рынка, активно приспосабливается к новым технологиям, занимает новые, малоизученные направления рынка, изучает область рынка, которая является неконкурентоспособной для крупных предприятий, положительно влияет на уровень роста занятого населения, в том числе молодежи, а так же способствует росту налоговых платежей в бюджет.

Сам процесс формирования потенциала предприятий малого бизнеса подразумевает процесс выявления и создание ряда предпринимательских возможностей, их структурирования и построения определенных организационных форм для устойчивого развития и эффективного воспроизводства.

Изначально потенциал предприятия можно подразделить на: производственный, инновационный, экономический, кадровый, научно-технический, интеллектуальный и прочие. Исходя вышеперечисленного можно сказать, что малый бизнес является составным элементом социально-экономической системы, в которую входят: финансовый потенциал, инвестиционный, маркетинговый, научно-технический, производственный и организационно-управленческий потенциалы.

Важнейшими сферами реализации потенциала малого бизнеса являются: социальная, инновационная, финансовая, инвестиционная.

Для того, чтобы определить потенциал малого бизнеса существует ряд разработанных методик, которые можно объединить в девять групп (рис. 1).

В основе первого метода лежит теория сравнительных преимуществ. В соответствии с данным методом для того чтобы быть более конкурентоспособным и занимать лидирующие позиции на рынке, необходимо обеспечить издержки производства ниже уровня конкурентов.

Согласно второму методу равновесие подразумевает отсутствие у малого предприятия стимулов для перехода в другое состояние. В таком случае конкурентным преимуществом является наличие у предприятия факторов, которые могут быть использованы более эффективно чем у конкурентов.

Метод построенный на основе эффективной конкуренции заключается в сопоставлении показателей предприятия и его конкурентов, входящих в одну отрасль, а также со среднеотраслевыми показателями. Оценивается производственно-сбытовая деятельность, эффективность собственного производства, уровень финансовой устойчивости предприятия.

Рис. 7. Методы оценки потенциала

Метод, основанный на теории качества продукции, основан на изучении потребительской ценности выпускаемой продукции, при этом наиболее важные параметры сравниваются с аналогичными параметрами продукции конкурирующих производителей.

Оценка потенциала матричным методом основывается на концепции жизненного цикла продукта. В соответствии с этой концепцией, любой продукт или технология, начиная с внедрения на рынок и заканчивая исчезновением проходит определенные стадии своего жизненного цикла, включая внедрение, рост, насыщение и упадок. На каждом из этапов предприятие может продать свой продукт в определенных количествах, что повлияет на занимаемую нишу на рынке.

Метод интегральной оценки позволяет оценить потенциал предприятия используя два критерия: первый покажет насколько были удовлетворены потребности потребителя, второй покажет насколько эффективно работало производство.

Применение метода, основанного на стратегическом потенциале предприятия, заключается в анализе внутренней среды. Метод основывается на интегральном показателе оценки стратегических потенциалов малых предприятий, в котором содержатся значения разных элементов ресурсного потенциала, учитывая их весовые характеристики. Такой подход к расчету потенциала небольшой компании позволяет нам в целом оценить положение рассматриваемого экономического субъекта по сравнению с конкурентами, а также проанализировать отдельные элементы потенциала.

Оценка потенциала малого предприятия эталонным методом подразумевает два метода: таксономический анализ и метод радара. Первый осуществляется путем расчета соответствующих групп коэффициентов и их сопоставлении с нормативными значениями. Суть второго метода оценки потенциала заключается в следующем: в качестве интегрального показателя для оценки потенциала малого бизнеса предлагается относительная площадь построенного радара внутри круга оценки с сопоставимыми показателями, что позволяет идентифицировать их сильные и слабые стороны. Чем больше площадь занимает радар, тем выше уровень потенциала компании.

Таким образом, исследуя различные методологии оценки потенциала следует отметить, что количественная оценка должна включать такие этапы: оценка производственного потенциала,

инновационного, маркетингового, управленческого, мотивационного и оценка потенциала в статике [1].

Результаты оценки конкурентной позиции малого предприятия и характеристик ее рыночной среды позволяют руководству принимать решения для сохранения или улучшения своей конкурентной позиции.

Рис. 2. Направления государственной политики в области развития малого бизнеса

Развитие потенциала малого бизнеса невозможно без активной государственной поддержки. На рис. 2 представлены основные направления политики государства, направленной на развитие малого предпринимательства [2,3]

Развитие малого предпринимательства – одно из условий перехода республики к полноценным рыночным отношениям, устойчивому экономическому развитию, а также обеспечению стабильности в экономической и социальной сферах. Именно поэтому в целях поддержки со стороны государства Министерство экономического развития осуществляет контроль и поддержку малых предприятий. Так на основе отчетов, опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития ДНР, были подведены итоги работы малых предприятий в первом полугодии 2021 г. (рис. 3).

Рис. 8. Показатели развития малого бизнеса за 1 полугодие 2021 года

Рассматривая показатели развития малого предпринимательства на 1 полугодие 2021 года, можно отметить, что наибольшая доля предпринимательской деятельности в ДНР

приходится на операции с недвижимостью, торговлю и промышленность, данные направления занимают в общей структуре 73%. Оставшиеся направления в общей структуре занимают не более 3-4%, среди которых можно выделить строительство, науку, здравоохранение, транспорт и др. Объем реализации продукции товаров и услуг малыми предприятиями на территории Донецкой Народной Республики увеличился на 9,9%, а средняя заработная плата на малых предприятиях увеличилась на 12,6%, рост данных показателей является положительной тенденцией.

Стоит отметить, что по данным Министерства экономического развития ДНР, в 2020 году в сравнении с 2019 годом прослеживается рост субъектов предпринимательской деятельности на 5,3%, увеличение наемных работников, занятых в малом предпринимательстве, на 4%, а также важным показателем является, увеличение доли реализованной продукции малым предпринимательством на 2,9% [4].

В реестре статистики Главстат ДНР по состоянию на 01.01.2020 г. поставлено более 71 тысячи предпринимателей на учет. По данным ведомства, зарегистрировано 14,7 тыс. юридических лиц, обособленных подразделений физических лиц, 56,7 тыс. – физических лиц-предпринимателей.

Таким образом, анализируя цифры роста малого предпринимательства, можно говорить о стабильном незначительном росте показателей малого бизнеса на территории ДНР.

Исследуя деятельность малых предприятий в Республике можно выделить наиболее важные проблемы в этой отрасли:

Сложные условия выживания на рынке. Несмотря на то, что процедура регистрации малого предприятия достаточно простая, выжить в жёстких конкурентных условиях определено трудно. Особенно актуальна данная проблема в условиях «блокады», поскольку конкуренция особо развита в тех сферах, где из-за сложившихся военных действий продают товары и оказывают услуги с повышенным спросом.

Снижение покупательской способности. В связи с ухудшением жизни населения, потребность в дорогих товарах отсутствует, поскольку основной уклон идет на покупку предметов первой необходимости. В связи с этим закупать более дорогой

товар малым предпринимателям не выгодно, речь идет о продуктах питания, одежде, бытовой химии, технике и т.д.

Высокий уровень мониторинга и проверок. Большой проблемой для малых предпринимателей в ДНР является масса проверок, в результате которых на предприятие накладываются штрафные санкции, что в разы усложняет работу.

Так для более успешной работы малых предприятий и реализации их потенциала необходима государственная поддержка, что особенно важно в условиях введения режима повышенной готовности, который способствовал ограничению и даже приостановлению деятельности некоторых предприятий.

В целях того, чтобы снизить негативные последствия введенного режима повышения готовности, ограничившего деятельность предпринимательских субъектов, Минэкономразвития ДНР подготовило план мер по поддержке предпринимательских субъектов. Было разработано десять предложений, в том числе введение Моратория плановых проверок субъектов хозяйственного оборота, автоматическое продление всех разрешений и лицензий, снижение размера платы за договоры аренды госимущества и других объектов недвижимости, установление налоговой льготы путем введения ставки по налогу на землю и налогу на аренду земли, отмены оплаты налога и штрафа за несвоевременное исполнение договорного обязательства и т.д., которые были реализованы и помогли улучшить положение предпринимателей в Донецкой Народной Республике.

С учетом тенденций цифровизации в экономике и социальной жизни в ДНР совместно с Минэкономразвития ДНР был разработан проект дорожного плана по осуществлению механизмов государственного обслуживания в электронной форме, определяющий главные мероприятия перехода к электронным услугам.

В рамках реализации стратегии дорожной карты, направленной на создание благоприятных инвестиционных условий в Донбассе Министерство организовало создание и размещение исполнительными органами отдельной вкладки «Для бизнеса» на официальном интернет-ресурсе.

Эта вкладка позволяет предпринимателям быстрым образом получить доступ к списку документов, которые необходимы для старта и развития бизнеса и нормативным актам, которые предусматривают механизм получения разрешения и согласования

документов, а также в открытом доступе изучать утвержденные графики плановых проверок юридических лиц и ФЛП. Интернет-портал доступен на 13 сайтах администрации городов, районов Донецка и 19 сайтах министерства и органов государственной власти республики [5].

Минэкономразвития ДНР, в рамках реализации государственной политики с области развития малого бизнеса, активно разрабатывает нормативно-правовую базу, которая будет поддерживать и развивать малое предпринимательство на территории ДНР.

1 октября 2021 года был подписан указ, в рамках которого Правительство ДНР должно до 1 декабря 2021 года разработать и внести изменения в проект закона о развитии малого и среднего бизнеса в ДНР. В рамках данного закона будет разработан блок программ поддержки малого предпринимательства [6].

В связи с проблемой в области контрольно-надзорной деятельности, будет проводится переформатирование нормативно правовой документации.

Таким образом, Минэкономразвития ДНР разрабатывает целый блок мероприятий, направленный на развитие малого бизнеса в Донецкой Народной Республике, включая систему микрокредитования, снижение давления со стороны администраций, мероприятия формирующие нормативно-правовую базу предпринимательства. Примером чего может являться Республиканская программа по стимулированию отечественного производства ДНР на 2021-2022 годы, утвержденная Правительством ДНР.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме.

Проведенные исследования позволяют определить, что оценка потенциала – процесс, который сложно формировать. Качество и объективность работы в данном направлении определяется степенью предоставления информации, его полноты, достоверности, квалификацией работников, выполняющих данную работу, глубину заинтересованности клиентов в полученных результатах.

Для оценки потенциальных возможностей малого бизнеса в отечественных и зарубежных компаниях используют различные методы оценки. Таким образом, одна из главных задач оценки

потенциала заключается в обосновании методик расчета конкурентоспособности - потому что в её основе должно быть определение перечня показателей для большего раскрытия конкурентного потенциала предприятия.

В ходе проведения исследования был проведен анализ малого предпринимательство ДНР, рассмотрен его вклад в развитие экономики, выявлены основные проблемы в данной сфере, а также изучены основные направления государственной поддержки малого бизнеса.

Дальнейшие исследования в области формирования и реализации потенциала развития малого бизнеса, должны быть направлены на исследование государственной поддержки реализации потенциала малого предпринимательства, с учетом положительного и отрицательного зарубежного опыта.

Список использованных источников

1. Канцеров Р.А. Методы оценки потенциала малых предприятий / Р.А. Канцеров, К.Т. Гедиев // Дайджест-финансы. – 2015. – № 5 (209) – С. 36-41.

2. Цёхла С.Ю. Механизм формирования и развития потенциала малого предпринимательства в сфере создания новых рабочих мест на региональном рынке труда / С.Ю. Цёхла, Е.А. Полищук // Российское предпринимательство. – 2017. – № 17 (18) – С. 2587-2598.

3. Оганесян Л.Л. Основные направления государственной политики в сфере малого предпринимательства / Л.Л. Оганесян, Н.Ю. Дольников // Естественно-гуманитарные исследования. – 2018. – № 22 (4) – С. 78-82.

4. Итоги работы Минэкономразвития в сфере развития малого и среднего предпринимательства за I полугодие 2021 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

5. Докторова Н.П. Анализ развития малого бизнеса в ДНР: проблемы и перспективы / Н.П. Докторова, А.Д. Калачева // Актуальные проблемы управления в современных условиях. – 2020. – С. 401-404.

6. Указ «Об установлении условий отнесения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» № 304 от 1.10.2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>